

EMPREGABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FATEC ZONA LESTE

Izabella Adalgiza da Silva Leite, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, izabellaadalgiza@gmail.com

Esther Galdino Torres, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, esthergaldinotorres@gmail.com

Claudia Auxiliadora de Andrade Gerotto, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, claudia.gerotto@fatec.sp.gov.br

Ana Cardoso de Souza, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, nanasouza603@gmail.com

Denise Benino Dourado Anceli, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, denise.anceli@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A empregabilidade está diretamente relacionada com o desenvolvimento e interessa tanto aos colaboradores como às organizações. Do ponto de vista do colaborador, destaca-se a busca pela satisfação de seus desejos psicológicos e planos de vida futuros, mantendo-o motivado a longo prazo. Os recursos humanos está cada vez mais focado para a gestão dos interesses das organizações e dos colaboradores, e da relação entre estes. A presente pesquisa realizou um estudo de caso, com os alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste, com abordagem quali-quantitativa, com levantamento dos dados coletados por meio de questionário estruturado. O objetivo do estudo foi analisar o índice de empregabilidade dos alunos do referido curso. Por meio dos resultados obtidos, identificamos um índice de empregabilidade de 48,9%, além disso, 72,4% dos alunos participaram de um ou mais processos seletivos nos últimos seis meses. Quanto ao perfil predominante do curso, é do gênero feminino, com idade entre 19 e 24 anos, além disso, destacou-se que aproximadamente 58,5% dos alunos possuem curso técnico.

Palavras-chave. *Empregabilidade, Recursos Humanos, Fatec Zona Leste.*

ABSTRACT. Employability is directly related to development and is of interest to both employees and organizations. From the employee's point of view, the focus is on satisfying their psychological desires and future life plans, keeping them motivated in the long term. Human resources are increasingly focused on managing the interests of organizations and employees, and the relationship between them. The present research carried out a case study, with students from the Human Resources Management course at Fatec Zona Leste, with a qualitative-quantitative approach, with data collected through a structured questionnaire. The objective of the study was to analyze the employability index of the students in the course. Through the results obtained, we identified an employability index of 48.9%; furthermore, 72.4% of the students participated in one or more selection processes in the last six months. As for the predominant profile of the course, it is female, aged between 19 and 24 years, and 64.3% have a technical course.

Keywords. *Employability, Human Resources, Fatec Zona Leste.*

1. INTRODUÇÃO

A gestão de recursos humanos é entendida como um conjunto de decisões integradas que modelam as relações de trabalho, cuja qualidade afeta diretamente a capacidade de uma organização e de seus colaboradores atingirem seus objetivos. Embora instalações físicas e recursos financeiros sejam necessários para uma organização, as pessoas – recursos humanos – são extremamente importantes. Os recursos humanos trazem uma resplandecência de criatividade para as empresas. As pessoas planejam, produzem, controlam a qualidade, alocam recursos financeiros, definem estratégias e metas

organizacionais. Nenhuma empresa consegue atingir seus objetivos sem pessoas (BOUDREAU, 2000).

A empregabilidade é entendida como a capacidade de obter um emprego, tanto relacionada à formação profissional quanto às habilidades necessárias para atuar no mercado de trabalho, o que exige cada vez mais o desenvolvimento de competências com foco nas habilidades gerenciais e interpessoais, enfatizando aquelas que promovem atitudes em relação às atividades laborais (ANTONELLI, ANDRIANI, GARCIA, 2019).

A crescente necessidade no mercado de trabalho de desenvolver habilidades e competências é destacada nos ambientes educacionais e organizacionais, ao mesmo tempo com o objetivo de proporcionar um bom desempenho profissional (ANTONELLI, ANDRIANI, GARCIA, 2019). Na prática, os fatores que afetam o mercado de trabalho são: competição, competências e qualificação profissional (BARBOSA, 2017).

Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo analisar, por meio de um estudo de caso com abordagem quali-quantitativa, o índice de empregabilidade dos alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste.

Para atingir o objetivo, coletou-se informações por meio de questionário estruturado e analisou as respostas buscando responder o seguinte questionamento: Qual o perfil de empregabilidade dos alunos de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste?

Ao final, por meio das análises, os resultados revelam que atualmente o índice de empregabilidade do curso é de 48,9%, mas apenas 34,7% trabalham na área de recursos humanos, acrescentando-se que 72,4% dos estudantes participaram de um ou mais processos seletivos nos últimos seis meses. Além disso, o perfil predominante do curso, é do gênero feminino, com idade entre 19 e 24 anos, sendo que 58,5% dos alunos possuem ensino técnico.

2.1 CONCEITO DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos pode ser conceitualizado, como um ramo específico da administração que desenvolve todas as ações que têm como finalidade integrar o trabalhador no contexto organizacional e o aumento de seu engajamento (TOLEDO, 1986). Recursos humanos são os bens vivos e inteligentes, ou seja, são as pessoas que trabalham na organização (CHIAVENATO, 1994).

Lacombe (2006), ressalta que recursos humanos é a seleção, treinamento, integração e aprimoramento de um grupo de pessoas que trabalham na empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos claros para tornar cada membro consciente de seu papel, e cooperação com os colegas de trabalho, com intuito de alcançar os resultados esperados.

Os estudos sobre as necessidades do ser humano ao decorrer do tempo, contribuíram para que a administração de recursos humanos desenvolvesse e assumisse diferentes papéis no decorrer do século passado e presente. Em seus estudos, Fischer (2002) destaca que essa mudança pode ser dividida em quatro fases: departamento pessoal, gestão de comportamento, gestão estratégica e vantagem competitiva.

No que tange as mudanças da área de recursos humanos, os pesquisadores da Universidade de Michigan (EUA), a princípio, apoiavam a ideia de que processos de gestão de recursos humanos precisaria descender das estratégias corporativas. Assim foi proposto pela Universidade de Harvard (EUA) uma nova visão na qual a área de recursos humanos teria que intervir nas estratégias corporativas de acordo com sua perspectiva em relação ao desempenho das pessoas para o alcance

dos objetivos da organização (FISCHER, 2002).

Entretanto, a área de recursos humanos está cada vez mais dedicada à gestão dos interesses das organizações e colaboradores, além da relação entre eles. Há uma tendência para a mudança do nome da área - de recursos humanos para gestão de pessoas, afinal as pessoas são extremamente importantes para a organização. Mas essa mudança ainda está em transição, alguns autores ainda mencionam recursos humanos, outros adotaram gestão de pessoas, ao mesmo tempo outros ainda mencionam ambos como áreas complementares (BUSANELLO; SCHREINER, 2018). Assim, podemos ressaltar que com o passar do tempo a área de recursos humano está deixando de ser comum em todas as organizações, tornando-se próprio, favorecendo o sucesso.

2.2 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS

Levando em consideração as transformações no mercado de trabalho, os profissionais de Recursos Humanos vem acompanhando essa mudança, atuando na área de gestão estratégica, tendo como objetivo principal proporcionar condições de aperfeiçoamento, promovendo um crescimento profissional aos colaboradores, para que estes apresentem habilidade máxima, tornando-o motivado para reconhecer seu papel na organização, definindo metas para o alcance de objetivos, projetados para garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas, dando atenção as críticas referentes à qualidade de seu serviço, com base nas suas qualidades técnicas versáteis e desenvolvimento interpessoal (CHIAVENATO, 2002).

Sabe-se que a área de recursos humanos trata de recursos vivos, muito sistemáticos, diferenciados e variados, que se referem às pessoas. Esses recursos são inseridos na organização a partir do ambiente externo, crescendo, desenvolvendo, alterando atividades, locais e valores. Em suma, os recursos humanos não só pertencem à categoria de administração de recursos humanos, como também estão distribuídos principalmente em diferentes setores da organização sob a autoridade de diferentes chefes, líderes ou gerentes, portanto, cada autoridade é diretamente responsável por seus subordinados (CHIAVENATO, 2002).

A necessidade de formação universitária em recursos humanos está se tornando aparente, sendo a formação mais adequada atualmente em humanidades ou administração. Para cada área relacionada à Gestão de Recursos Humanos, sempre haverá um programa universitário adequado.

É necessário identificar as principais funções a serem desempenhadas pelos profissionais de recursos humanos e determinando o seu perfil, pois os administradores de recursos humanos devem estar aptos a desempenhar funções que correspondam às suas competências (RUTH, SOARES, 2008).

É vital para as organizações que os profissionais de recursos humanos ampliem as competências necessárias para melhor desempenho organizacional, atuando de forma dinâmica e assumindo responsabilidades e riscos, apresentando julgamento e visão de negócios inovadores. Um bom líder é considerado atualmente um fator importante para as pessoas que ocupam cargos importantes em uma empresa (GUIMARÃES, 2002).

2.3 MERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho se define no número de vagas disponíveis em uma organização que devem ser preenchidas por candidatos que cumpram os requisitos necessários das vagas demonstrando suas habilidades e conhecimentos. Além disso, as oportunidades de emprego oferecidas pelas empresas podem depender do momento, local e da procura de emprego por parte dos candidatos. Na prática,

existem alguns fatores que influenciam no mercado de trabalho, que são: concorrência que é a principal característica do mercado de trabalho, onde a demanda supera a oferta e cria competição entre os candidatos à vaga; competência é a capacidade que um indivíduo deve ter para desempenhar as responsabilidades exigidas pela organização e pelo mercado de trabalho; qualificações profissionais que contribuí para desenvolver habilidades por meio do conhecimento e da tecnologia (BARBOSA, 2017).

As competências são enfatizadas nos contextos educacional e empresarial como um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes que proporcionam um bom desempenho profissional. As qualificações estão relacionadas ao desempenho das tarefas e à avaliação dos funcionários, definindo hierarquias e pagando salários, mas não basta ser qualificado, é preciso ter um papel mais ativo, dinâmico e assim por diante.

Existem três modalidades de competências no mercado de trabalho: competências técnicas e profissionais, onde a ocupação é o principal requisito para o exercício de uma atividade; competências básicas, algumas das quais são essenciais para ilustrar diversas atividades como ler, escrever e matemática básica; habilidades transversais, que se referem ao conjunto de conhecimentos, procedimentos, habilidades e atitudes para realizar diversas atividades com qualidade mínima, de forma eficaz e flexível (ROSSANDISK, 2017).

O mercado de trabalho demanda cada vez mais o desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em aptidões gerenciais e interpessoais, com destaque para aquelas que englobam as atitudes laborais, como flexibilidade, inteligência, emoção, adaptação, entre outras (ANTONELLI, ANDRIANI, GARCIA, 2019). Com a chegada da pandemia do coronavírus (COVID-19) no final de 2019, causou uma queda acentuada no mercado de trabalho brasileiro.

O desemprego e a subutilização, já elevados após a crise de 2015-2016, aumentaram ainda mais em 2020, atingindo 13,8% e 28,3%, respectivamente. A taxa de ocupação atingiu 51% pela primeira vez, a menor da série. Entre os jovens de 14 a 29 anos, essa métrica caiu de 49,4% em 2019 para 42,8% em 2020, segundo o IBGE. Em 2012 era de 53,7%, entre 2019 e 2020, a taxa de informalidade da população ocupada no país caiu de 41,1% para 38,8%. Entre negros e pardos, era de 44,7% em 2020, ante 31,8% da população ocupada branca. Além disso, os pretos e pardos representam 53,5% da população ocupada e 64,5% dos subempregados por insuficiência de horas (GRANDA, AGÊNCIA BRASIL, 2021).

Os empregados contratados, incluindo empregados regulares, militares e funcionários públicos estatutários, tiveram um aumento relativo de 49,6% em 2020, os trabalhadores sem carteira assinada caíram de 20,2% em 2019 para 18,1% no ano passado. Os autônomos ficaram estáveis em 25,4%. A crise da covid-19 afetou particularmente os empregos no setor dos serviços, com ênfase no alojamento e alimentação, que caíram 21,9%, e outros setores tiveram queda de 33,3% (GRANDA, AGÊNCIA BRASIL, 2021).

2.4 EMPREGABILIDADE

O conceito de empregabilidade surgiu na primeira década do século XX, pelos americanos, para diferenciar as pessoas empregadas das pessoas não empregadas, após isso, ocorreu a propagação desse conceito pelo mundo. Empregabilidade refere-se à capacidade e probabilidade de obter um emprego, ambos estão relacionados com a formação profissional e as competências necessárias para atuar no mercado de trabalho, que exige cada vez mais o desenvolvimento de competências com foco

em gestão e habilidades interpessoais, enfatizando aquelas que promovem atitudes em relação às atividades de trabalho (ANTONELLI, ANDRIANI, GARCIA, 2019).

Neste sentido, Marras (2000) aponta que empregabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento, sendo de interesse de ambos, tanto do empregado, como da organização. Do ponto de vista do empregado, destaca-se a busca em satisfazer seus desejos psicológicos e seus planos de vida futura, mantendo-o motivado por longo prazo. Já para a organização, melhora a substituição, tanto no sentido de quantidade como de qualidade, de seus quadros mais relevantes, assegurando a continuação de seu conjunto cultural.

Corroborando com a ideia, Garcia (2003) destaca que a organização que se preocupa em ampliar o grau de empregabilidade de seu colaborador, será beneficiada ao final, uma vez que isso contribui com a qualidade de vida pessoal e profissional do mesmo.

Para tanto, a formação agrega qualidades e conhecimentos essenciais que contribuem para a empregabilidade, uma vez que os métodos de aprimoramento de pessoas estão diretamente relacionados com a educação, sendo necessário a busca constante pelo aprimoramento de seus conhecimentos, para se inserir e, ou se manter no atual mercado de trabalho.

No momento atual, a questão da empregabilidade é amplamente discutida pelas circunstâncias que envolve emprego de indivíduos na sociedade e sua capacidade de permanecer empregado. Num mundo globalizado em constante mudança, em grande parte devido às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), para serem competitivas, as pessoas precisam ser flexíveis, resilientes, proativas, versáteis e impulsionar a mudança, a inovação e a diferenciação. Profissionais com essas características aumentam o valor do trabalho e a empregabilidade, esses são os chamados talentos (ANTONELLI, ANDRIANI, GARCIA, 2019).

Empregabilidade, nesse sentido, é mais do que a capacidade de um indivíduo obter novas oportunidades de trabalho, permanecer empregado ou conquistar novas oportunidades de carreira, conforme RUEDA, Martins e Campos (2004) que definem empregabilidade como o conjunto de ações empreendidas pelas pessoas para desenvolver habilidades e buscar conhecimentos favoráveis, com vistas a conseguir uma colocação no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal.

2.5 HISTÓRIA DA FATEC ZONA LESTE

As instituições foram implantadas pelo decreto-lei de 06 de outubro de 1969, no governo de Roberto Costa de Abreu Sodré (1967-1971), com o intuito de integrar gradativamente uma rede de cursos superiores de tecnologia com período de dois a três anos. Em 1970, passou a ser chamado de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET), com três cursos na área de Construção Civil (Movimento de Terra e Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas e Construção de Edifícios) e dois na área de Mecânica (Desenhista Projetista e Oficinas), assim se iniciou as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (CPS, 2022).

O Centro Tecnológico da Zona Leste surgiu da luta do Movimento Popular pelo Desenvolvimento da Zona Leste, em 1999, quando os moradores adjacentes do bairro Cidade A.E Carvalho se mobilizaram contra a construção de dois Centros de Detenção Provisória. Essa mobilização aconteceu por meio de abaixo-assinados, atos públicos, visitas ao Palácio dos Bandeirantes, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, entre outros. (FATEC ZONA LESTE, 2002)

Em 12 de dezembro de 1999, um grupo de moradores se dirigiu ao evento que ocorria na Obra Social Dom Bosco de Itaquera, onde estava o então governador Mário Covas para estabelecer um diálogo

direto, nessa ocasião, declarou-se publicamente a paralisação das obras do Centro de Detenção Provisória. Os moradores então reivindicaram a construção de uma Universidade Pública para a zona leste (FATEC ZONA LESTE, 2002).

Em 24 de junho de 2000, a população teve seu pedido atendido pelo governador Mário Covas, junto com José Aníbal, secretário de ciência tecnologia e desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. A construção do campus do Centro Tecnológico da Zona Leste teve início em 27 de maio de 2001, oficializada pela visita do governador Geraldo Alckmin (FATEC, 2002).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado, é um estudo de caso com abordagem quali-quantitativa, realizado com os alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste.

Para Gil (2002), o estudo de caso é um modelo de pesquisa constantemente utilizado nas ciências biomédicas e sociais, que consiste no estudo aplicado e trabalhoso de um ou poucos objetos, que proporcionam um conhecimento amplo e minucioso do estudo. Esse estudo abrange propósitos tais como: exploração de situações da vida real; retratação da situação do contexto em que está sendo realizada a investigação; e formulação de hipóteses ou desenvolvimento de teorias.

Quanto a pesquisa quali-quantitativa, Richardson (1989) define esse método como aplicação da quantificação de dados, nas categorias de coleta e no tratamento de elementos, por meio de técnicas estatísticas, das mais simples até as mais complexas.

Segundo Marconi (1982), os dados podem ser expressos por medidas numéricas, ele defende que a tecnologia quântica de análise e tratamento de dados é mais objetiva pois apresenta uma melhor dinâmica no processo de relacionamento entre variáveis. O método quantitativo, é um modelo que identifica, define comportamentos, tendências com o intuito de descrever determinada população ou fenômeno (NEILPATEL, 2021).

Primeiramente foi realizada uma pesquisa quantitativa com alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste, por meio de Formulário elaborado no Google Forms. O questionário foi disponibilizado, via WhatsApp, para os representantes de cada semestre do curso, e em seguida encaminhado para os demais alunos. Posteriormente, realizou-se análise e interpretação dos dados por meio dos gráficos obtidos como resultado da pesquisa.

Para a pesquisa qualitativa, utilizou-se de livros, artigos e revistas acadêmicas, que auxiliaram no delineamento teórico do estudo, a fim de analisar e obter maior conhecimento a respeito do assunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FATEC ZONA LESTE

O curso de Gestão de Recursos Humanos foi implantado na Fatec Zona Leste no primeiro semestre de 2019, de acordo com o Projeto Pedagógico, dentre os objetivos gerais do curso, destaca-se:

“Formar profissionais com competências técnicas e humanas para atuação no planejamento, avaliação e gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços presentes em organizações e instituições públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação, bem como promover a constante atualização e investigação

tecnológica, visando o aperfeiçoamento humano para os diversos setores das organizações públicas ou privadas.” (CPS, 2019. P. 4)

Com o propósito de fornecer ao mercado uma força de trabalho profissional diferenciada, dinâmica e capaz de desempenhar papéis estratégicos e de liderança, a Fatec Zona Leste possui a seguinte composição curricular que está regulamentada na Resolução CNE/CP nº03/2002, destacada na Tabela 1, com finalidade de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos alunos para se tornarem profissionais que possam responder com flexibilidade em todos os níveis dentro da organização, com uma visão estratégica, raciocínio lógico e perspectiva global, conhecimento em espanhol e inglês, sendo um agente de mudança e trazendo inovação para as empresas.

Tabela 1: Grade curricular do curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos					
1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre
Comportamento Organizacional	Captação e Seleção de Talentos	Gestão das Rotinas de Pessoal I	Gestão das Rotinas de Pessoal II	Remuneração Estratégica	Planejamento Estratégico em Recursos Humanos
Leitura e Produção de Texto	Competências Gerenciais	Gestão de Benefícios	Gestão do Clima Organizacional	Gestão de Projetos	Coaching e Consultoria em Gestão de Recursos Humanos
Informática aplicada à Gestão de Pessoas	Gestão das Relações Interpessoais	Negociação e Gestão de Conflitos	Educação Corporativa	Gestão de Desempenho	Auditoria e Qualidade em Gestão de Pessoas
Teoria da Administração	Estatística Aplicada	Legislação Trabalhista e Previdenciária	Gestão Financeira	Empreendedorismo e Gestão da Inovação	Gestão do Conhecimento
Matemática Elementar	Ética e Responsabilidade Social	Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho	Gestão por Competências	Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional	Sistemas Gerenciais
Psicologia Organizacional	Comunicação Empresarial	Cooperação e Gestão das Redes	Métodos para Produção do Conhecimento	Contabilização e Provisão de Recursos Humanos	-
-	Gestão de Carreira	Comunicação Interna	-	-	-
Inglês I	Inglês II	Inglês III	Inglês IV	Espanhol I	Espanhol II

Projeto Integrador I	Projeto Integrador II	Projeto Integrador III	Projeto Integrador IV	Projeto de Recursos Humanos I	Projeto de Recursos Humanos II
Carga horária total do curso 2800 horas, sendo 2400 horas de 2800 aulas (atende CNCST, conforme del 86 de 2009, do CEE-SP e diretrizes internas do CPS) + 240 horas de Estágio Curricular + 160 horas do Trabalho de Graduação = 2800 horas					

Fonte: FATEC ZONA LESTE (2019)

A grade curricular traz disciplinas específicas da área de recursos humanos, com o objetivo de proporcionar ao estudante um amplo conhecimento, capacitando-o como um profissional de visão estratégica e criativa, que tenha um bom relacionamento interpessoal, inteligência emocional e agilidade na tomada de decisões. O curso fornece aos futuros tecnólogos de recursos humanos os conhecimentos necessários para ingressar com sucesso no mercado de trabalho.

4.2 PESQUISA

As questões foram formuladas e aplicadas por meio do Formulário Google Forms pelo período de 25 de setembro a 10 de outubro de 2022. Atualmente o curso conta com 154 alunos matriculados e para o levantamento de dados desta pesquisa, contamos com a participação, voluntária, de 94 alunos que equivale, aproximadamente, a 61% dos alunos matriculados.

Os gráficos abaixo apresentam os resultados obtidos referentes às questões levantadas que tem como objetivo realizar um levantamento estatístico sobre empregabilidade do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste. O gráfico da figura 1, refere-se à participação dos alunos por semestre.

Figura 1- Gráfico: Participação dos alunos por semestre

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

De acordo com a figura 1, podemos observar que houve uma maior participação dos alunos do primeiro e segundo semestre.

As figuras 2, 3 e 4 apresentam o perfil dos alunos, quanto a idade, gênero e cor, por semestre.

Figura 2 - Gráfico: Faixa etária dos alunos por semestre

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Figura 3 - Gráfico: Gênero, selecione o gênero que você se identifica.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Figura 4 - Gráfico: Considerando a classificação usada pelo IBGE, como você define sua cor?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Analisando os gráficos relacionados as questões de faixa etária, gênero e cor (figuras 2, 3 e 4), podemos observar um destaque na faixa etária entre 19 e 24 anos, com predominância do gênero feminino e cor branca.

Quanto aos alunos que possuem Ensino Técnico, podemos observar pela figura 5, que 64,3% da amostra possui curso Técnico destacando a área de Administração com 61,8%, em segundo Recursos Humanos com 16,4%, em terceiro Informática com 3,6%, seguidos de Secretariado, Marketing e Segurança do Trabalho.

Figura 5 - Gráfico: Alunos que possui o Ensino Técnico e as áreas mais cursadas

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

As figuras 6 e 7 mostram os gráficos relacionados à atuação e procura para o ingresso no mercado de trabalho.

Figura 6 - Gráfico: Você trabalha atualmente? Se sim, em qual área?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Figura 7 – Gráfico: De quantos processos seletivos você participou nos últimos seis meses?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

De acordo com os dados (figuras 6 e 7), 26,6% dos alunos não participaram de nenhum processo seletivo nos últimos seis meses, mais da metade dos que participaram da pesquisa não estão trabalhando no momento, sendo 48,9% dos participantes empregados, e desses, apenas 34,7% na área de recursos humanos.

A seguir, a figura 8 apresenta os dados da comparação dos alunos empregados em cada semestre.

Figura 8 – Gráfico: Comparação de alunos empregados ingressos em cada semestre

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Analisando o gráfico da figura 8, podemos concluir que o quarto e o sexto semestre apresentam um índice de empregabilidade maior que os demais semestres, juntos somam aproximadamente 21,2% da amostra. Já o terceiro e o quinto semestre apresentam uma igualdade entre empregados e desempregados, enquanto o primeiro e o segundo semestre apresentam um índice menor de empregabilidade, ressaltando que o segundo semestre apresenta um índice maior de alunos desempregados. A figura 9 nos traz uma comparação dos alunos que trabalham e que possui Ensino Técnico.

Figura 9 - Gráfico: Comparação de alunos empregados que possui ensino técnico

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

A respeito da comparação da empregabilidade com o Ensino Técnico (figura 9), a quantidade de alunos que possuem Ensino Técnico e não trabalham é de 29, sendo maior em comparação aos alunos que possuem Ensino Técnico e trabalham, sendo 23 dos participantes.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou analisar por meio dos dados obtidos, com os alunos do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, questões relacionadas ao índice de empregabilidade na área do referido curso, bem como responder à pergunta de pesquisa: Qual o perfil de empregabilidade dos alunos de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste?

Tendo em vista que atualmente o curso possui 154 alunos matriculados, destes, 94 participaram da pesquisa, representando uma amostra significativa de aproximadamente 61% dos alunos.

Entre as respostas obtidas identificamos que 58,5% dos alunos voluntários, pertencem ao primeiro e segundo semestre, ou seja, mais da metade dos alunos estão concentrados nos dois primeiros semestres, o que é observado na maioria dos cursos.

Devido essa concentração o perfil identificado, nesta pesquisa, é de uma faixa etária predominante de 19 a 24 anos, onde a maioria são de cor branca, considerando a classificação usada pelo IBGE, e a maior parte dos respondentes foram do gênero feminino.

Salienta-se que 64,3% dos alunos possuem curso técnico, sendo o curso predominante o técnico em Administração com 61,8%, percebe-se também dos 55 alunos que tem formação técnica, 23 estão no mercado de trabalho. Atualmente o índice de empregabilidade do curso é de 48,9%, mas apenas 34,7% atuam na área de recursos humanos, vale ressaltar que 26,6% dos estudantes não participaram de nenhum processo seletivo nos últimos seis meses.

Observamos que o curso técnico, nesse caso, não é fator decisivo para o ingresso dos alunos no mercado de trabalho, e muitos dos alunos que estão cursando o Ensino Superior no curso de Gestão de Recursos Humanos se identificaram com a área no curso técnico em Administração.

Considerando que a maior parte dos alunos não participaram de nenhum processo seletivo nos últimos seis meses e que menos da metade encontram-se empregados, podemos considerar, como hipótese, que alguns alunos ou até mesmo a maioria optam por se dedicarem aos estudos, e podemos pressupor também que muitos dos alunos do primeiro semestre já ingressaram no curso trabalhando, isso explica o fato de 65,3% estarem atuando em outra área, e apenas 34,7% já terem tomado posse da área de Recursos Humanos no mercado de trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à professora Janaína Dourado da disciplina de Competências Gerenciais e à nossa colega de classe Ellen Albuquerque por nos ajudarem com a divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANTONELLI, Juliana; DE CAMPOS ANDRIANI, Luccas Vincent Troysi; GARCIA, Elisiane Sartori Menezes. **A empregabilidade dos alunos da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba e seus percursos até o ensino superior tecnológico: uma discussão sobre a graduação tecnológica e o mercado de trabalho.** Reverte–Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Fatec Indaiatuba.

ASSENÇÃO, Bruna Gabrielle Souza et al. **O perfil do profissional de recursos humanos contemporânea: uma revisão teórica sobre o percurso e as características.** Anais dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Evangélica de Goiás-UniEVANGÉLICA, v. 2, n. 2, p. 150-171, 2018.

BARBOSA, A. **O mercado de trabalho: uma perspectiva de longa duração.** Scielo, Estudo. Av. vol. 30 nº 87 São Paulo, maio/ago 2016.

BOUDREAU, W. JOHN. **Administração de Recursos Humanos.** Editora Atlas S.A, São Paulo, 2000.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas O novo papel dos recursos humanos nas organizações.** 4.Ed. São Paulo: Editora Manole, 2018.

CHIAVENATO, I. **Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal como agregar talentos à empresa.** 8. Ed. São Paulo: Editora Manole, 2018.

CPS. - CENTRO PAULA SOUZA. **Sobre o Centro Paula Souza,** 2022. Disponível em: < <https://www.cps.sp.gov.br/sobre-o-centro-paula-souza/>>. Acesso em: 12 outubro 2022.

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. **Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico.** *Revista interdisciplinar científica aplicada*, v. 2, n. 3, p. 1-13, 2008.

D'ELLA, B.B. **Técnico em Recursos Humanos,** São Paulo: Editora Senac.

FATEC ZONA LESTE – **A FATEC ZONA LESTE,** 2022. Disponível em: < <http://www.fateczl.edu.br/sobre> >. Acesso em: 12 outubro 2022.

FATEC ZONA LESTE – **Gestão de Recursos Humanos,** 2022. Disponível em: < <http://www.fateczl.edu.br/rh> >. Acesso em: 08 outubro 2022.

GANDRA, Alana – **Pesquisa do IBGE mostra enfraquecimento do mercado de trabalho em 2020.** 2021 Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/pesquisa-do-ibge-mostra-enfraquecimento-do-mercado-de-trabalho-em-2020>>. Acesso em: 25 outubro 2022

GUIMARÃES, M. **Crise, reestruturação produtiva e trabalho nas regiões metropolitanas brasileiras.** In: Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidade de Barcelona, ago/2012, vol. VI, núm.119 (62). Disponível em: <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-62.htm>> Acesso em: 28 out. 2022

IBGE – **Panorama da cidade de São Paulo.** 2022 Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>>. Acesso em: 25 outubro 2022

LACOMBE, F.J.M. **Recursos Humanos: princípios e tendências.** 1.Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

MARRAS, J. P. **Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico.** São Paulo: Futura, 2000.

NIYAMA, LUCIA ERIKA; OLIVEIRA, Maíra Iwato; MORAIS, Guaraci Lima. **Estudo sobre a empregabilidade de tecnólogos egressos da Fatec São José dos Campos–prof. Jessen Vidal.** CIMATech, v. 1, n. 5, 2018.

ROSANDISK, E. **Panorama das mudanças do mercado de trabalho brasileiro nos anos 90.** Disponível em: <<http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/1019/983>>. Acesso em: 28 de out. 2022

RUEDA, Fabián Javier Marín; MARTINS, Luciana Julio; CAMPOS, Keli Cristina Lara. **Empregabilidade: O que os alunos universitários entendem sobre isto?.** Revista Psicologia: Teoria e Prática, v. 6, n. 2, p. 63-73, 2004.

SCHREINER, E. BUSANELO, M. **Assistente de recursos humanos, rotinas de trabalho e perfil profissional.** 2. ed. São Paulo: Editora Senac, 2019. 8-30.

SEADE – **Empregos crescem 6,8% no Estado de São Paulo em 2021.** 2022 Disponível em: <<https://www.seade.gov.br/empregos-crescem-68-no-estado-de-sao-paulo-em-2021>>. Acesso em: 25 outubro 2022